

CULTIVATION OF INNER AND OUTER IN ALLAMA PRABHU'S VACHANAS

Dr. Ratnamanjari. KG

Principal/Assistant Professor, Sri Siddaganga Arts and Commerce Evening College, B.H. Road, Tumkur.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

When we look at the history of Kannada literature, the thoughts of Desiism are clearly evident in the Vachana literature of the twelfth century. Vachana literature is a literary form that was used as a propaganda medium by Basavanna and other Sharanas for religious and social revolutions due to its unique designs. Until then, such a literary form had not been used in Kannada. Vachana literature is not something that is imagined or written by poets. Moreover, Vachana literature is a literature that is formed apart from poetry, drama, story, novel, history, etc. Structures similar to vachanas did not appear in Sanskrit or other indigenous languages before the eleventh or twelfth century. Those involved in the creation of vachana literature were the common people. All of them spoke thoughtful words of self-confession, wrote what they said, and the writings they wrote gained social recognition and became vachanas. Self-confessional words emerged in the language of the common people and blended into the lives of the people. The common people were able to understand them simply. The self-confessional words that came from them were not words that they felt they had to say to others. The writings that they wrote to themselves, to express themselves, to purify their inner and outer selves, emerged as vachana literature.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದ ಕೃಷಿ

ಡಾ. ರತ್ನಮಂಜರಿ.ಕೆ.ಜಿ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ದೇಸಿಯತೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವುದು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ

ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಶರಣರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯರೂಪವೇ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದುವರೆವಿಗೂ ಇಂತಹದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವು ಕವಿಗಳಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಯೋ, ಆಲೋಚಿಸಿಯೋ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಚರಿತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರತಾಗಿ ರೂಪಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ವಚನಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ರಚನೆಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇತರ ದೇಶಿಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯ ಚಿಂತನಪರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದರು, ಅವರು ಬರೆದ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತು ವಚನಗಳಾದವು. ಆತ್ಮನಿವೇದನಾ ಮಾತುಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತವು. ಆನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿ ಬಂದ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆದ ಬರಹಗಳೇ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ವಚನಗಳಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬುದಾದ ಅಂಶ ವಚನಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬಹುಪಾಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರೇ. ನಟುವ, ಬೇಟೆಗಾರ, ಮೇದ, ನೇಕಾರ ಮೊದಲಾದ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಚನಕಾರರ ಜೀವನಮಾರ್ಗ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕರೂಪತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮ, ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರಮುಖರಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದರು. ವಚನಕಾರರ ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾದರೆ

ಸಾಲದು, ವೈಚಾರಿಕವಾದ ದೇಸಿಯ ನೆಲೆಯಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಪ್ರತಿಮ ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ದೇಸಿಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಹಠಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಿಜ್ಜಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಬನವಸೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಬ ನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಳಾಮುಕ ಶೈವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಠವೊಂದರ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವದಾಸಿ ವರ್ಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗ ಅಲ್ಲಮ. ನಟುವ ಜಾತಿಯಾದ, ಶೂದ್ರಕುಲ ಕಲಾವಿದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಲ್ಲಮ ಮೃದಂಗವಾದನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಅಭಿರುಚಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಹರಿಹರನ ಪ್ರಭುದೇವರ ರಗಳೆ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಸನ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ: ಕಾಮಲತೆ ಅಥವಾ ಮಾಯೆಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೇಮ, ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕಾಮಲತೆ ಅಸುನೀಗಿದ ನಂತರ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನಿಮಿಷನೆಂಬ ಯೋಗಿಯ ಎಲುಬಿನ ಪಂಜರದಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೊರೆತು ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಸಾಧಕನಾಗಬೇಕೆಂಬ ದೃಢನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದು ಬಂದದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಸಾಧಕರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಓರೆ-ಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದನು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುನುಷ್ಯನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡವನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಂತರದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ. ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದು.

ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಲೌಕಿಕದ ಬದುಕು ಬವಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೆಡೆದದ್ದು ಅಂದಿನ ಶಿವಶರಣರ ಕಡೆಗೆ, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳ ಕಡೆಗೆ. ಸೇರಿದ್ದು ಬಸವಣ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಶರಣರೊಂದಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜರಿಯಂತೆ ಆರಂಭವಾದ ಅಲ್ಲಮನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನಂತಹ ಹಲವಾರು ಶರಣರು ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಜರಿಗಳಂತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ

ಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ ಗೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಶರಣರ ಅನುಮಾನ, ಸಂದೇಹ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ, ಶರಣರ ಅನುಭವ-ಅನುಭಾವಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನುಭವಮಂಟಪದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಉತ್ತರ-ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು, ಅನುಭವ-ಅನುಭಾವಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನ್ನಣೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಮನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಭುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಾದುದು ವಿಶೇಷ.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳು ಪುಖರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ, ಹಠಯೋಗದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ದೇಸೀನೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅರಿವಿಗೆ ತಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲಗಳು ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಮನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ತನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ, ಯೋಗಿಯ ನಿಲುವು ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ಬೆಡಗಿನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಿಂದಾಗಿ 'ಬೆಡಗಿನ ವಚನಪದ್ಧತಿ'ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತೇಜಸ್ಸು, ಹೊಸಕಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವನ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಾಗಿರದೆ, ಆಂತರಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾವ್ಯಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿವೆ.೩

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಅದ್ವಯದ ಪರಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಶಿವನೇ ಕವಿ, ಅಥವಾ ಕವಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಶಿವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಅಳಿವರ ಉಳಿವರ ಸುಳಿವರ ನಿಲವ ನೋಡಿ ಕಂಡು

ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ರೂಪಿಲ್ಲದ ನಿಜವ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ,

ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! ೪

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದು, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುವುದು ಕವಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಅಂದರೆ ಕವಿಯೇ ಶಿವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವುದು. ವಚನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಅದೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅದ್ವಯದ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ನಡುವಣ ಅಂತರವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವುದು.

ಕೆಲವು ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೋಟಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೂ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದ್ವಯದ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಅರಗಿನ ಕಂಭವಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಯ್ಯ
ಅರಗಿನ ಕಂಭದ ಮೇಲೆ ಹಂಸೆಯಿದ್ದಿತ್ತು
ಕಂಭ ಬೆಂದಿತ್ತು ಹಂಸೆ ಹಾರಿತ್ತು ಗುಹೇಶ್ವರಾಃ

ಇಲ್ಲಿ 'ಶಿವೋಹಂ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಕೆಂಡದ ಗಿರಿಯಾಗಿ, 'ನಾನು' ಎಂಬ ಶರಣಭಾವವೇ ಅರಗಿನ ಕಂಬವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಿದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂಸವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವದ ಸಂಕೇತ. 'ನಾನು ಬೇರೆ ಶಿವ ಬೇರೆ' ಎಂಬ ಭಾವವು ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ ಎಂಬ ನಿಲುವು ಮೈದೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳು ವಚನಗಳ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ.

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡವರೆಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಹಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬಗೆ ಹೀಗಿದೆ:

ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾದಿ ಕಲ್ಲದೇವರ ಮಾಡಿ
ಆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಮೇಲೆ ಕೆಡೆದಡೆ ದೇವರೆತ್ತ ಹೋದರೋ,
ಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮಾಡಿದವಂಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.೬

ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಸದಾಚಾರದ ಬದುಕನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ ಬೆಳೆಯಾವುದು? ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯ ಬೇಕೆಂದು ವಿಶಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಹೀಗಿದೆ:

ತನುವ ತೋಟವ ಮಾಡಿ ಮನವ ಗುದ್ದಲಿಯ ಮಾಡಿ
ಅಗೆದು ಕಳೆದನಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿನ ಬೇರ
ಒಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಹೆಂಟೆಯ ಬಗಿದು ಬಿತ್ತಿದನಯ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜವ

ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೆಂಬ ಭಾವಿ ಪವನವೆ ಊಟಾಳ

ಸುಷುಮ್ನಾಳದಿಂದ ಉದಕವ ತಿದ್ದಿ

ಬಸವಗಳೈವರು ಹಸಗೆಡಿಸಿಹವೆಂದು

ಸಮತೆ ಸೈರಣೆಯೆಂಬ ಬೇಲಿಯನಿಕ್ಕಿ

ಆವಾಗಲೂ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗರವಿದ್ದು

ಸಸಿಯ ಸಲಹಿದೆನು ಕಣಾ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! ೭

ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಲೌಕಿಕ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕೃಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹನ್ನೇ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಸೆ-ಭ್ರಮೆಗಳೆಂಬ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಸಾರದ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳೆಂಬ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೆಂಬ ಜ್ಞಾನಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಖಂಡ ಮಂಡಲವೇ ಭಾವಿಯಾಗಿ, ಗಾಳಿಯೇ ರಾಟಾಳವಾಗಿ, ನಾಡಿಮಿಡಿತಗಳೇ ಉದಕವಾಗಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸದಂತೆ ಮನಸಿನ ಸಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಕೃಷಿ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಲೌಕಿಕ ಕೃಷಿಯಂತೆ ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗದ ಕೃಷಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹಾಕೃಷಿಯಾಗುವುದು. ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ವಚನವನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರ ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಜಗಹಿತಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನೆಂಬ ಮಹಾಶರಣನನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತೋಟ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನ ಕೇವಲ ಬಹಿರಂಗದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸಿ, ಹೊರಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಅಂತರಂಗದ ಕೃಷಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಳಮರ್ಮವನ್ನು ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನಿಗೆ ಭೇದಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನೆಂಬ ನನ್ನ ದೇಹ-ಪ್ರಾಣ-ಭಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಡೆದಿರುವ ತೋಟದ ಕೃಷಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶರಣ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದರು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥಬದುಕನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಯಸಿದವರು ಶರಣರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನದು ಕಟುನುಡಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ:

ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ಸತ್ತುದೊಂದು ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ

ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತುದೊಂದು ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ
 ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸತ್ತುದೊಂದು ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ
 ನೀ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸತ್ತವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ ಗುಹೇಶ್ವರಾ! ೮

ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜರ ಯುದ್ಧ, ಆಡಳಿತ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ರಾಮ-ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ, ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ, ಹೊನ್ನಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಅಶೋಕನ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವನೀಡಲು ಮನುಷ್ಯರಾರೂ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜದ ನೈಜತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರುವ ವಚನ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಕೃತಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮೂಡಿಬರುವಂತದಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಘನತರವಾದ ಚಿತ್ರದ
 ರೂಪ ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ,
 ಪ್ರಾಣವ ಬರೆಯಬಹುದೆ ಅಯ್ಯಾ?
 ದಿವ್ಯಾಗಮಗಳು ಹೇಳಿದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
 ದೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲದೆ
 ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಬಹುದೆ ಅಯ್ಯಾ?
 ಪ್ರಾಣವಹ ಭಕ್ತಿಯ ತನ್ಮಯ ನೀನು
 ಈ ಗುಣವುಳ್ಳಲ್ಲಿ ನೀನಿಹೆ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲ
 ನೀನಿಲ್ಲ ಗುಹೇಶ್ವರಾ. ೯

ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರನು ಅದ್ಭುತ, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ, ಅತೀ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿದ್ದಿ-ತೀಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆಂದ-ಚೆಂದವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಎದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲಾದೀತೆ? ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಾಲರಾಮನನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿ ಕಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಆಗದು ಪ್ರಾಣವ ತುಂಬಲಾಗದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯನ

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಯ ತಂದು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂ ಮೂಡದೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಧುರ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗದು, ಅವನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲಾಗದು. ಅದು ತನ್ನ ಅರಿವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಭಕ್ತಿ ಹೂವಿನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪರಿಮಳದಂತೆ ಅದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸವಿ ಮತ್ತು ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುಸುಂದರವೂ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾದ ಭಕ್ತನ ಅಂತರಾಳವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆನಿವಾಗಿ ಸದ್ಭಾವ, ಸದ್ವರ್ತನೆ, ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವೆ. ಅಂತಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಿಲುವು ವಚನದಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಪ್ರತಿಮಾವಿಧಾನಗಳು, ಅತ್ಯುಕ್ತಿಗಳು, ಸರಳ ಸಂಕೇತಗಳು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಾಯವೆಂಬ ಮಹಾಕದಳಿಯ ಗೆಲಬಲ್ಲವರನಾರನೂ ಕಾಣೆ

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರ ಬಳಸಿ ಬಂದಿಪ್ಪವು

ಭವವೆಂಬ ಮಹಾರಣ್ಯದೊಳು

ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ವಿಷಯದ ಮಳೆ ಸುರಿವುತ್ತಿಪ್ಪುದು

ಕೋಪವೆಂಬ ಪೆರ್ಬುಲಿ ಮೊರೆವುತ್ತಿಪ್ಪುದು

ಅಷ್ಟಮದವೆಂಬ ಮದಗಜಂಗಳು ಬೀದಿವರಿಯುತ್ತಪ್ಪವು

ಕಾಮವೆಂಬ ಕೆಂಡದ ಮಳೆ ಅಡಿಯಿಡಬಾರದು.

ಮತ್ಸರವೆಂಬ ಮಹಾ ಸರ್ಪಂಗಳು ಕಿಡಿಯನುಗುಳುತ್ತಿಪ್ಪವು.

ಆಸೆಯೆಂಬ ಪಾಪಿಯ ಕೂಸು ಹಿಸಿಹಿಸಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಿಪ್ಪುದು.

ತಾಪತ್ರಯವೆಂಬ ಮೂರಂಬಿನ ಸೋನ ಸುರಿಯುತ್ತಿಪ್ಪುದು.

ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಗಿರಿಗಳು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದಿಪ್ಪವು.

ಪಂಚಭೂತಂಗಳೆಂಬ ಭೂತಂಗಳ ಭಯ ದಿಟ್ಟಿಸಬಾರದು.

ಮಾಯೆಯೆಂಬ ರಕ್ಕಸಿ ಹಸಿಯ ತಿನ್ನುತ್ತಿಪ್ಪಳು

ವಿಷಯವೆಂಬ ಕೂಪವ ಬಳಸಬಾರದು.

ಮೋಹವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಕುತ್ತಬಾರದು.

ಲೋಭವೆಂಬ ಮಸೆದೊಡಾಯುಧವನೊಡೆಯುಚ್ಚಬಾರದು.

ಇಂತಪ್ಪ ಕದಳಿಯ ಹೊಗಲರಿಯದೆ

ದೇವ ದಾನವ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ

ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮರುಳಾಗಿ ಹೆರೆದೆಗೆದು ಓಡಿದರು:

ಅಂಗಾಲಕಣ್ಣವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣವರು ತಲೆಬಾಲಗೆಟ್ಟರು.

ನಾನೀ ಕದಳಿಯ ಹೊಕ್ಕು ಹೊಯ್ಯಾಡಿ,

ಮುಳ್ಳು ಮಸೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಕದಳಿವರಿದು ಗೆಲಿದುತ್ತರಿಸಿ,

ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ ಲಿಂಗದ ನಿಜಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು,

ಪರವಶನಾಗಿ ನಿರಾಳಕ್ಕೆ ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದೆನಯ್ಯಾ! ೧೦

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯವೆಂಬ ಮಹಾಕದಳಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಮೆಗಳಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ಮಹಾಕದಳಿಯಾದರೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬುವೇ ವಿಷಯದ ಮಳೆ. ಬಾಳೆಯು ಹೇಗೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೋ ಹಾಗೆ ವಿಷಯವೆಂಬ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನವನ ದೇಹವೂ ತಾಳಲಾರದೆ ಹೋಗುವುದು. ಕದಳಿಯ ವನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮದಗಳೆಂಬ ಆನೆಗಳ ಭೀತಿ. ಅದರಂತೆ ಕುಲಮದ, ಛಲಮದ, ಧನಮದ, ರೂಪಮದ, ಯೌವನಮದ, ವಿದ್ಯಾಮದ, ರಾಜಮದ ಮತ್ತು ತಪೋಮದಗಳೆಂಬ ಅಷ್ಟಮದಗಳಿಂದ ಕಾಯವೆಂಬ ಕದಳಿಗೆ ಭಯ ತಪ್ಪದು. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗತರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಶತ್ರುಗಳು. ಆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಾದ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವ ದಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲಿಯಾದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೆ ಕಾಯವೆಂಬ ಕದಳಿಯನ್ನು ಸಲಹಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳತೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಶರಣರ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂವೇದನೆ, ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಶರಣರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕರೂಪತೆಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ನಡೆಸಿರುವ ಶರಣರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಹೊಸಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ರೂಪತಾಳಿವೆ. ಬನವಾಸಿ ಶೈವಕೇಂದ್ರಿತ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಚಿಂತನೆಗಳ ತವರೂರಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ನಡೆದದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಡೆಗೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದ ಶರಣರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೊಸ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊದಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣರಿಗೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ದೇಸಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಗಂಬೀರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ವಲಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ.

ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ:

1. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ.ಎಂ. ೧೯೭೫, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುಟ-೪
2. ಬಸವ ಪಥ ಸಂಪುಟ-೪೨, ಸಂಚಿಕೆ-೫, ಆಗಸ್ಟ್-೨೦೨೨, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಡೋಸೂರ ಲೇಖನ: ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ವಾಯಿಕತೆ, ಪುಟ-೨೬
3. ಮಲ್ಲಾಪುರ.ಬಿ.ವಿ.ವಿ.(ಸಂ) (ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ) ವಚನ ಸಂಪುಟ-೨, ಪೀಠಿಕ ಪುಟ-೨೦.
4. ----- ಅದೇ ----- ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-೮೫೮, ಪುಟ-೨೫೨.
5. ----- ಅದೇ ----- ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-೬೦೫, ಪುಟ-೧೬೧.
6. ----- ಅದೇ ----- ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-೨೧೨, ಪುಟ-೬೭.
7. ಭೂಸನೂರ ಮಠ.ಸಂ.ಶಿ(ಸಂ) ೧೯೮೬, ಗೂಳೂರ ಸಿದ್ಧವೀರಣ್ಣೊಡೆಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರಭುದೇವರ ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ. ಪುಟ-೧೧.
8. ಮಲ್ಲಾಪುರ.ಬಿ.ವಿ.ವಿ.(ಸಂ) ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-೧೬೪೨, ಪುಟ-೪೮೮.
9. ----- ಅದೇ ----- ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-೭೯, ಪುಟ-೨೬.
10. ----- ಅದೇ ----- ವಚನ ಸಂಖ್ಯೆ-೧೧೧೪, ಪುಟ-೨೨೦.

ಆಕರಗಳು / ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಬಸವ ಪಥ, ಮಾಸಿಕ: ಸಂಪುಟ-೪೨, ಸಂಚಿಕೆ-೫, ಆಗಸ್ಟ್-೨೦೨೨, ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಬಸವ ಪಥ, ಮಾಸಿಕ: ಸಂಪುಟ-೪೨, ಸಂಚಿಕೆ-೮, ನವೆಂಬರ್-೨೦೨೨, ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಬಸವ ಪಥ, ಮಾಸಿಕ: ಸಂಪುಟ-೪೨, ಸಂಚಿಕೆ-೧೨, ಮಾರ್ಚ್-೨೦೨೨, ಬಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ.ಎಂ.ಆರ್.(ಸಂ) ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹ. ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು. ೧೯೯೬.
5. ಭೂಸನೂರುಮಠ.ಸಂ.ಶಿ(ಸಂ) ಗೂಳೂರ ಸಿದ್ಧವೀರಣ್ಣೊಡೆಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರಭುದೇವರ ಶೂನ್ಯಸಂಪಾದನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ: ರಾವೂರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರಮಠ ಮತ್ತು ಆದವಾನಿಯ ಕಲ್ಲುಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳು. ೧೯೮೬.

6. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ.ಎಂ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೭೫.
7. ಕಲಬುರ್ಗಿ.ಎಂ.ಎಂ.(ಸಂ) ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ೧೯೯೯.
8. ಮಲ್ಲಾಪುರ.ಬಿ.ವಿ.ವಿ(ಸಂ) ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ-೨, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರ ವಚನ ಸಂಪುಟ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ೧೯೯೩.
9. ನಾಗರಾಜ್.ಡಿ.ಆರ್. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಶೈವಪ್ರತಿಭೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ: ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ಹೆಗ್ಗೋಡು ಸಾಗರ ಕರ್ನಾಟಕ. ೨೦೦೧.